

ВЕСТНИК

Харьковского
Регионального
Института
Проблем
Общественного
Здравоохранения

ВІСНИК
Харківського
Регіонального
Інституту
Проблем
Громадської
Охорони
Здоров'я

BULLETIN of
Kharkiv
Regional
Institute of
Public
Health
Services

Харьковский Региональный Институт Проблем Общественного Здравоохранения.

Код ЕГРПОУ 26419943.

Дата государственной регистрации: 01.08.2003.

Номер записи в ЕГРПОУ: 1 480 120 0000 001081. Дата записи: 01.09.2004.

Вестник Харьковского Регионального Института Проблем Общественного Здравоохранения

Издается с 2004 года.

Год Номер

2004 - 1, 2

2005 - 1(3), 2(4), 3(5), 4(6), 5(7), 6(8)

2006 - 1(9), 2(10), 3(11), 4(12), 5(13), 6(14)

2007 - 1(15), 2(16), 3(17), 4(18), 5(19), 6(20)

2008 - 1(21), 2(22), 3(23), 4(24), 5(25), 6(26)

2009 - 1(27), 2(28), 3(29), 4(30), 5(31), 6(32)

2010 - 1(33), 2(34), 3(35), 4(36), 5(37), 6(38)

2011 - 1(39), 2(40), 3(41), 4(42), 5(43), 6(44)

2012 - 1(45), 2(46), 3(47), 4(48), 5(49), 6(50)

2013 - 1(51), 2(52), 3(53), 4(54), 5(55), 6(56)

2014 - 1(57), 2(58), 3(59), 4(60), 5(61), 6(62)

2015 - 1(63), 2(64), 3(65), 4(66), 5(67), 6(68)

2016 - 1(69), 2(70), 3(71), 4(72), 5(73), 6(74)

2017 - 1(75), 2(76), 3(77), 4(78), 5(79), 6(80)

2018 - 1(81), 2(82), 3(83), 4(84), 5(85), 6(86)

2019 - 1(87), 2(88), 3(89), 4(90), 5(91), **6(92)**

Распространяется по подписке, бесплатно.

Языки публикаций: русский, украинский, английский, немецкий, французский, испанский.

Подписано в печать: 31.12.2019. Протокол № 6'2019/вестник.

Редакционный совет:

Шевченко А.С. – м. м., э., п., шеф-редактор

Калмыков А.А. – д.мед.н., доцент

Степаненко А.Ю. – д.мед.н., доцент

Шевченко В.В. – к.т.н., доцент

Прус В.В. – к.т.н., доцент

Шайда В.П. – к.т.н., доцент

Вісник Харківського Регіонального Інституту Проблем Громадської Охорони Здоров'я

Видається з 2004 року.

Розповсюджується безкоштовно.

Мови публікацій: російська, українська, англійська, німецька, французька, іспанська.

Bulletin of Kharkiv Regional Institute of Public Health Services or Bulletin of Kharkov Regional Institute of Public Health Services

Published since 2004.

Distributed free of charge.

Languages of publications: Russian, Ukrainian, English, German, French, Spanish.

RU	Вестник Харьковского Регионального Института Проблем Общественного Здравоохранения	2019
UA	Вісник Харківського Регіонального Інституту Проблем Громадської Охорони Здоров'я	Том 92, № 6
EN	Bulletin of Kharkiv Regional Institute of Public Health Services or	2019
EN	Bulletin of Kharkov Regional Institute of Public Health Services	Vol. 92, No. 6

СОДЕРЖАНИЕ * ЗМІСТ * CONTENTS

Стр., стор., pp.

МОЗ України

UA	ЕПІДЕМІОЛОГІЧНІ ЗВЕДЕННЯ УКРАЇНИ: ГРИП та ГРВІ	003-006
UA	ЕПІДЕМІОЛОГІЧНІ ЗВЕДЕННЯ УКРАЇНИ: КІР	007-015
UA	БОРОТЬБА З ТЮТЮНОПАЛІННЯМ ЗА ПРАВИЛАМИ ЕС ТА США	016-020
Законодавство України		
UA	ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ	021-029

МЕДИЦИНСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ

RU	Литвинов Р.Н. Тренинги Романа Литвинова. Код человеческих отношений-1 (часть 2: новые роли треугольника Карпмана на других энергетических уровнях)	030-036
RU	Шевченко А.С., Юшко Т.Г. Предотвращение негативных последствий "карпмановских" отношений в медицинских коллективах, между врачами и пациентами	037-046

НЕВРОЛОГИЯ

UA	Рощупкіна Т.М. Принципи лікування хворих із пароксизмальними станами алкогольного генезу	047-060
----	--	---------

АРХІВИ МЕДИЦИНИ

UA	Міщенко О.М. Медико-демографічна характеристика дитячої інвалідності в Україні і Харківській області	061-067
UA	Колюбаєва О.Ю. Особливості перебігу ішемічної хвороби серця у хворих на цукровий діабет 2 типу	068-070
Материалы 2-й региональной научно-практической конференции "Вопросы профилактики и лечения ВИЧ/СПИДа, заболеваний, передающихся половым путем и наркоманий в Харьковском регионе"		
RU	Программа конференции	071-072
RU	Приветствие участникам конференции Сороки Л.С.	072-075
RU	Белый С.Н. Всемирная компания по борьбе с ВИЧ/СПИДом в 2002-2003 гг.	076-077
RU	Берковский А.С. Обзор информационных интернет ресурсов по вопросам наркомании и ВИЧ/СПИДа	078-079
RU	Белоцерковский Ю.И., Шевченко А.С. Предварительные итоги проекта "Профилактика ВИЧ/СПИДа и заболеваний, передающихся половым путем, среди женщин секс-бизнеса" в Харьковском регионе	079-082
RU		083-084

НЕВРОЛОГІЯ

Принципи лікування хворих Із пароксизмальними станами алкогольного генезу

Рощупкіна Т. М.

Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна

Анотація: в роботі розкриваються особливості лікування пацієнтів із хронічними алкогольними енцефалопатіями, обтяженими пароксизмальними станами. Визначено основні принципи лікування таких хворих і простежено динаміку проявів нейрофізіологічного, психоневрологічного та соматоневрологічного їх статусу.

Встановлено, що спеціальна індивідуальна програма лікування осіб із алкогольною залежністю, обтяженою хронічною енцефалопатією та пароксизмами обов'язково повинна включати виконання заходів життєзабезпечення (за показами) й застосування фармакологічних груп препаратів, спрямованих на детоксикацію організму з метаболічною корекцією, терапію генералізованого судомного стану й алкогольного абстинентного синдрому, ноотропні та протисудомні засоби.

Доведено доцільність доповнення базисної терапії включенням в терапевтичну схему лікування алкогольної залежності із енцефалопатією (особливо обтяженою пароксизмами) вегетостабілізуючих засобів (антиоксиданту мексиприму та іглорефлексотерапії), що набуває значної актуальності для пацієнтів із вираженими вегетативними дисфункціями та ефективність запропонованої терапії (особливо додаткового лікування) у обстежених пацієнтів на етапі алкогольної ремісії і регулярного прийому медикаментозних засобів за стабільною динамікою соматологічних, нейрофізіологічних та психоневрологічних розладів.

Ключові слова: алкогольна залежність, алкогольна енцефалопатія, пароксизмальні стани, вегетативне забезпечення фізичної діяльності, вихідний вегетативний тонус.

Багатьма дослідженнями було визначено, що алкоголізм є значною медико-соціальною проблемою світового співтовариства через визначні економічні, медичні, соціальні, етичні та інші суспільні втрати [1–3]. Постійно підтверджується факт невпинного збільшення поширеності алкоголізму практично у всіх країнах світу з постійним омолодженням зловживання алкоголем та алкогольмісних речовин (АВР) [4, 5]. При цьому визначається, що хронічна алкогольна інтоксикація викликає розвиток пошкодження нейронів мозку [6, 7, 8] із різноманітними психоневрологічними порушеннями (найбільш загрозливі серед яких – алкогольна енцефалопатія (АЕ) та пароксизмальні стани (ПС)).

З огляду на вищевказане **метою** нашого дослідження постало напрацювання найбільш ефективних та адекватних терапевтичних схем лікування алкогольних енцефалопатій, обтяжених пароксизмальними станами з урахуванням встановлених особливостей нейрофізіологічного, психоневрологічного та соматовегетологічного статусу пацієнтів.

Задля досягнення основної **мети** нашого дослідження були поставлені наступні **завдання**: розробити більш доцільні терапевтичні схеми лікування алкогольних енцефалопатій, обтяжених пароксизмальними станами з урахуванням виокремлених особливостей нейрофізіологічного, психоневрологічного та соматовегетативного статусу пацієнтів. Встановити критерії ефективності запропонованої терапії за динамікою проявів нейрофізіологічного, психоневрологічного та соматоневрологічного статусу таких хворих.

Адекватна терапія алкогольної залежності (АЗ), особливо обтяженої АЕ та ПС вимагає обов'язкового напрацювання адекватних лікувальних механізмів та схем і розробки спеціальних індивідуальних програм лікування [9–12] Окрім цього, враховуючи високу обтяженість стану хворих і стовідсоткову наявність грубої супутньої коморбідної поліорганної патології лікування цих хворих повинно здійснюватися в спеціалізованих стаціонарних умовах (як правило наркологічного профілю) з обов'язковим корегуванням соматопсихоневрологічного статусу.

З огляду на вищезазначене лікування обстежених пацієнтів проводилося з урахуванням цих особливостей. Особам із гострим перебігом захворювання застосовували додаткові терапевтичні заходи життєзабезпечення (штучна вентиляція легенів, гемодіаліз, підтримка діяльності серцево-судинної системи (ССС) та сечовидільної системи, тощо) та (при необхідності) заходи зниження внутрішньочерепного тиску. Одночасно з наданням невідкладної терапії до терапевтичної схеми залучалися й механізми антиделіріозних заходів, подолання АЗ, лікування АЕ та проявів судомного синдрому й усунення психопатоневрологічної симптоматики, ліквідації вітамінного дефіциту та дезінтоксикаційної терапії.

При напрацюванні оптимальної схеми лікування алкогользалежних осіб із АЗ, обтяженою АЕ та ПС пацієнтів усіх діагностичних груп (ДГ) було розподілено на дві підгрупи: перша отримувала стандартний перелік базової терапії: додаткові заходи життєзабезпечення (штучна вентиляція легенів, гемодіаліз, підтримка діяльності ССС та сечовидільної системи й інш.); ноотропні та гепатопротекторні засоби; замісну вітамінну, дезінтоксикаційну та дегідративну терапію і за показами – бензодіазепіни й нейролептики.

Слід вказати, що представники бензодіазепінового ряду є препаратами вибору при проведенні лікування помірної та тяжкої алкогольної абстиненції (є контртолерантними до спиртних напоїв та АВР), так як мають можливість зменшувати ризики розвитку тяжких форм алкогольного абстинентного делірію та судомних проявів. Зазвичай ми

використовували бензодіазепіни середньої тривалості дії (лоразепам), так як застосування пролонгованих бензодіазепінів (хлордіазепоксид (лібриум), діазепам (сібазон)) може викликати порушення функції печінки та уповільнення елімінації. При відсутності позитивного терапевтичного ефекту від використання лоразепаму застосовували фенітоїн чи фенобарбітал або тіопентал. Також, у якості антиконвульсивної терапії призначали вальпроєву кислоту.

Деліріозним хворим із ажитацією було назначено препарати нейролептичної групи – атипіві антипсихотики (рисперідон і оланзапін). У якості ноотропних і гепатопротекторних засобів – пірацетам і Гепадиф.

Друга група хворих ДГ окрім стандартної терапевтичної схеми отримувала антиоксидантний препарат мексиприм та курс рефлексотерапії (10 процедур іглорефлексотерапії у комбінації аурікулярної, корпоральної та скальпової).

Мексиприм використовували з огляду на його високу ефективність при терапії алкогольних захворювань, комбінованість дії, мінімальні побічні ефекти та можливість впливу на різні ланки патогенезу АЗ; так як він відноситься до антигіпоксантів з ноотропними та анкіолітичними властивостями й антиоксидантною дією. Серед його фармакологічних властивостей відмічають антигіпоксичну, стреспротективну, ноотропну, протисудомну й анкіолітичну дію через інгібування вільно-радикальних процесів окислення ліпідів і збільшення резистентності організму до дії різноманітних ушкоджувальних факторів і киснезалежних патологічних станів (шок, ішемія та гіпоксія, порушення мозкового кровообігу, інтоксикація алкоголем та антипсихотиками). Мексиприм значно поліпшує мозковий метаболізм і кровопостачання, покращує мікроциркуляцію й реологічні властивості крові, зменшує агрегацію тромбоцитів, проявляє гіполіпідемічну дію, зменшує ферментативну токсемію й ендогенну інтоксикацію.

Усі діагностичні підгрупи було сформовано із трьох ДГ шляхом розподілення порівну за методом сліпого конверту. Таким чином було виокремлено із I ДГ (із АЗ без АЕ та ПС) дві підгрупи по 17 осіб – Ia та Ib; із II ДГ (із АЗ з АЕ та без ПС) дві підгрупи по 19 осіб – IIa та IIб; а з III ДГ (із АЗ з АЕ та ПС) дві підгрупи по 13 хворих – IIIa та IIIб. Першу підгрупу (Ia, IIa та IIIa) лікували традиційно, а другу (Iб, IIб та IIIб) – із застосуванням антиоксиданту мексиприму та рефлексотерапії.

Ефективність запропонованих терапевтичних схем оцінювалася за аналізом динаміки результатів клініко-параклінічних методів дослідження та особистісно-психологічних особливостей, отриманих до та після проведення терапевтичного курсу.

Таким чином, застосовувана терапевтична схема для усіх груп пацієнтів в першу чергу включала виконання заходів життєзабезпечення (за показами): відновлення прохідності верхніх дихальних шляхів, введення діазепаму (100 мг на 500 мл 5,00% розчину глюкози

внутрішньовенно крапельно до стану легкої сонливості), інгаляцію кисневою сумішшю та іншу симптоматичну терапію (штучна вентиляція легенів, гемодіаліз, нормалізація діяльності ССС та сечовидільної системи й інш.); яку було спрямовано на досягнення нормалізації гемодинамічних показників, налагодження діяльності дихальної та ССС й видільної систем; відновлення кислотно-лужної рівноваги організму, церебрального метаболізму та водно-електролітного балансу й нівелювання вегетативних розладів.

В подальшому використовується терапевтична схема включала в себе застосування декількох фармакологічних груп препаратів, спрямованих на детоксикацію організму та метаболічну корекцію, терапію генералізованого судомного стану й абстинентного синдрому, ноотропні та протисудомні засоби.

Детоксикаційна терапія із метаболічною корекцією проводилася для купіювання алкогольного делірію, детоксикаційного ефекту і корекції порушень водно-електролітного балансу. Виконувалася кліренсова детоксикація шляхом форсованого діурезу з внутрішньовенним введенням плазмозамінників (сольові розчини, глюкоза, гемодез). Слід вказати, що необхідність введення полівінілпіролідону (гемодезу) виникала при значно вираженій алкогольній інтоксикації та розвитку делірію з грубими метаболічними розладами. При неускладненому синдромі абстиненції детоксикаційна терапія проводилася лише за допомогою введення сольових розчинів та корекції водно-електролітного балансу. Загальний обсяг інфузії розраховувався з огляду на середньодобовий фізіологічний норматив потреб у воді та електролітах. Здебільшого в середньому він складав 35–40 мл/кг на добу. Деяким хворим (у випадку тяжкої абстиненції) у першу добу вводилося до 4–5 л рідини. Глікогенний дефіцит поповнювався 5,00% розчином глюкози (у 0,95% або 0,045% розчині хлориду натрію), перед яким вводилося 100 мг тіаміну внутрішньовенно. Задля детоксикації використовували реосорбілакт із розрахунку 10–15 мг/кг на добу.

Вся інфузійна терапія проводилася суворо під контролем об'єму циркулюючої крові задля запобігання гіпергідратації, що могло б призводити до значного підвищення внутрішньочерепного тиску та навантаження на ССС. При перевищенні нормальних показників об'єму циркулюючої крові виконувалося посилення сечовиділення шляхом використання сечогінних салуретиків (фуросемід – при початковій дозі 20–80 мг/добу з можливістю збільшення залежно від діуретичної відповіді) або (при підвищенні внутрішньочерепного тиску і судомних проявах) осмотичних діуретиків (манітол – в дозуванні 0,25–1,00 г/кг маси тіла за 30–60 хв.).

Значну роль у виникненні, розвитку та перебігу неврологічних та психопатологічних розладів алкогольного генезу відіграє дефіцит вітамінних комплексів і електролітів – вітаміну В₂, В₆, В₉, В₁₂, С, РР, іонів магнію (Mg⁺) та калію (K⁺) і натрію (Na⁺). Задля цього ми призначали внутрішньовенне введення магнію сульфату (із розрахунку, що середня доза 25,00% MgSO₄ для тяжких форм алкогольного делірію становить 40 мл на добу, яку вводять внутрішньовенно крапельно розподіляючи рівномірно в добовому об'ємі

інфузійних розчинів) та розчин мільгами (з розрахунку 2 мл розчину внутрішньом'язово 1 раз на добу перші декілька діб до усунення гострих симптомів, а в подальшому – 2 мл розчину 2–3 рази на тиждень внутрішньом'язово на протязі 1–2 міс), який добре себе зарекомендував при терапії абстинентного синдрому алкогольного ґенезу й при алкогольній невротії. Також призначався розчин аскорбінової кислоти (спочатку внутрішньовенно до 500 мг, а потім – перорально по 100–300 мг/добу 7–14 днів). Вітамінотерапія підкріплювалася збалансованим і поживним та повноцінним харчуванням. Задля гепатопротекторної дії застосовували препарат Гепадиф по 2 капсули 2–3 рази на добу.

Лікування генералізованого судомного стану на початку проводилася нами з використанням представника бензодіазепінового ряду тривалої дії – лоразепаму (перевагою якого є його елімінація через нирки, гарна абсорбція і можливість внутрішньом'язового введення), який призначався з розрахунку 1–4 мг кожні 6–8 годин, потім (через 2 доби) – на кожні 12 год., а ще через 2 доби – на кожні 24 год. При наявній відсутності терапевтичного ефекту від використання лоразепаму назначався фенітоїн із розрахунку 15–20 мг/кг зі швидкістю 50 мг/хв. У разі відсутності купіювання судомного стану використовували внутрішньовенно фенобарбітал по 10–30 мг/кг або пентобарбітал по 12 мг/кг чи тіопентал (спочатку по 100–250 мг за 20 с, потім – по 50 мг кожні 2–3 хв.).

Слід зазначити, що останніми роками доведено досягнення позитивних ефектів при активному використанні вальпроєвої кислоти через значну її ефективність при судомних синдромах різної етіології. У наших хворих вальпроєву кислоту застосовували з розрахунку 20–25 мг/кг на добу. Спочатку препарат вводили струйно 400–800 мг, а потім – крапельно до досягнення добового дозування. Через добу хворих переводили на використання вальпроєвої кислоти у дозі 20 мг/кг на добу за два прийоми. Після виписування зі стаціонару хворим призначали вальпроєву кислоту пролонгованої дії з розрахунку 25 мг/кг маси тіла один раз на день на протязі двох тижнів. Інколи призначали і більш високі добові дозування вальпроєвої кислоти (до 30–40 мг/кг за добу) при відсутності терапевтичного ефекту. Даний препарат через переваги його використання (не вимагає моніторингу рівня в крові, простота введення та висока ефективність) може бути використаний на будь-якому лікувальному етапі (на місці, в швидкій, в реанімаційному відділенні, тощо).

При наявності деліріозного стану з ажитацією призначали атипіві антипсихотики (рисперідон і оланзапін) із розрахунку: рисперідон (0,25–2 мг 2 рази на добу), оланзапін (2,5–20 мг/добу) до досягнення доброго терапевтичного ефекту. Застосування цих препаратів було оптимальним через досить незначні випадки побічних екстрапірамідних ефектів.

Після успішного купіювання генералізованого судомного стану задля профілактики виникнення повторних судомних нападів виконували лікування абстинентного алкогольного синдрому, основними завданнями якого були: нівелювання активної

симптоматики та попередження її подальшої повторної появи, профілактика виникнення можливих ускладнень і терапія супутніх обтяжуючих захворювань (проводилася із залученням допоміжних спеціалістів). Доповнюючим компонентом до вищевказаних фармакологічних засобів було призначення семаксу (має ноотропну й адаптогенну дію, підвищує мозкову стійкість до гіпоксії та має гарну переносимість), який через значну легкість застосування (закапування в носові ходи) може бути використаний практично в будь-якій ситуації. 0,10% розчин семаксу призначали по 2–4 краплі в носові ходи 2 рази на добу. Окрім цього використовували метадоксіл по 900 мг в 0,90% розчині натрію хлориду чи ізотонічного розчину декстрази внутрішньовенно крапельно 1 раз на добу на протязі 3–5 днів до досягнення стійкого терапевтичного ефекту.

Лікування АЕ та ПС. Окрім вищезазначеного хворим із АЕ призначали ноотропний препарат пірацетам у дозі 12 г на добу, а після отримання стійкого терапевтичного ефекту – по 2,4 г на добу внутрішньом'язово. При АЗ і АЕ, обтяженими ПС за відсутності гарного терапевтичного ефекту при застосуванні препаратів для купіювання судомного нападу призначався леветирацетам (кепра) по 500–3000 мг/добу (20–60 мг/кг/добу, в середньому 30–40 мг/кг/добу) за два прийоми (спочатку 250 мг/добу зі збільшенням дозування одноразово на 250 мг один раз на тиждень).

Підгрупам порівняння (як вже зазначалося вище) додатково до загальноприйнятної терапії застосовували мексиприм та курс іглорефлексотерапії (10 процедур комбінованої аурікулярної, корпоральної та скальпової). Препарат мексиприм призначався через його високу ефективність при лікуванні алкогольного абстинентного синдрому з перевагою неврозоподібних та вегето-судинних розладів у середньому дозуванні 100–200 мг 2–3 рази на добу (інколи дозування збільшували до досягнення стійкого терапевтичного ефекту) на протязі 5–7 днів.

Слід відзначити, що ефективність призначеного лікування цілковито визначалася досягнутою стабільністю алкогольної ремісії та регулярністю прийому фармакологічних препаратів.

У обстежених пацієнтів на етапі алкогольної ремісії та регулярного прийому медикаментозних засобів спостерігалася стабільне покращання усіх соматологічних, нейрофізіологічних та психоневрологічних розладів. Але, стабілізація відбувалася більш інтенсивніше у підгрупах хворих, котрим окрім загальноприйнятної терапії призначалася додаткова у вигляді мексиприму та курсу іглорефлексотерапії. Була констатована статистично значуща нормалізація вегетативного індексу Кердо, вегетативної реактивності та вегетативного забезпечення фізичної діяльності (ВЗФД), що вказує на доцільність включення в терапевтичну схему лікування АЗ із АЕ (особливо обтяженої ПС) антиоксиданту мексиприму та іглорефлексотерапії, що набуває значної актуальності для пацієнтів із вираженими вегетативними дисфункціями.

Так, порівняно з показниками, що фіксувалися до початку лікування, після проведення адекватної терапії встановлено вірогідне зниження переліку соматовегетативних і неврологічних скарг обстежених пацієнтів (табл. 1.). Було відзначено, що порівняно із долікувальним рівнем (98 хворих; 100,00%) у цілому пацієнтів, які скаржилися на будь-які соматовегетативні чи неврологічні розлади фіксувалося вже 36 (36,73%) осіб. Більш кращі показники вірогідно було відзначено у осіб підгрупи б серед усіх ДГ (отримували додаткове лікування). Так, в Ia підгрупі скарги відзначали 14 (14,29%; $p < 0,01$) хворих, а в Ib – 11 (11,22%; $p < 0,05$) пацієнтів; у IIa – 13 (13,27%; $p < 0,05$), а у IIб – 10 (10,20%; $p < 0,01$) хворих; у IIIa – 9 (9,18%; $p < 0,01$), а у IIIб – 7 (7,14%; $p < 0,001$) обстежених.

Таблиця 1.

Динаміка соматовегетативних і неврологічних скарг хворих ДГ із АЗ, АЕ та ПС за анамнестичними даними після лікування (абс. ч., %)

№ з/п	Характер скарг	Групи обстежених												Загалом ДГ	
		I група (з АЗ, без АЕ та ПС)				II група (з АЗ і АЕ та без ПС)				III група (з АЗ, АЕ й ПС)					
		Ia підгрупа		Iб підгрупа		IIa підгрупа		IIб підгрупа		IIIa підгрупа		IIIб підгрупа		абс. ч.	%
		абс. ч.	%	абс. ч.	%	абс. ч.	%	абс. ч.	%	абс. ч.	%	абс. ч.	%		
1	У цілому зі скаргами до лікування	17	100,00	17	100,00	19	100,00	19	100,00	13	100,00	13	100,00	98	100,00
2	У цілому зі скаргами після лікування	14**	14,29	11*	11,22	13*	13,27	10**	10,20	9**	9,18	7***	7,14	36	36,73
3	Усього хворих	34		34,69		38		38,78		26		26,53		98	100,00

Примітки: вірогідність відмінностей – * – $p < 0,05$; ** – $p < 0,01$; *** – $p < 0,001$.

Що стосується показників індексу Кердо та коефіцієнту Хільдебранта й рівнів ФЗВД, то під дією лікування відбувалася їх значна нормалізація (більш краще серед підгрупи б) – табл. 2. Так, при дослідженні вихідного вегетативного тону після запропонованого лікування показники індексу Кердо в цілому серед обстежених ДГ вірогідно покращилися порівняно з початковим рівнем (до лікування); причому, друга група обстежених констатувала більш якісне відновлення індексу Кердо. Так, в цілому при симпатикотонії до лікування індекс Кердо відзначався на рівні $18,04 \pm 3,57$; а після терапії – вже $15,67 \pm 1,71$ (Ia підгрупа: $16,73 \pm 1,15$ – до лікування та $14,53 \pm 3,12$ – після; Ib підгрупа: $16,82 \pm 2,17$ – до лікування та $12,91 \pm 1,18$ – після; IIa підгрупа: $17,25 \pm 2,06$ – до та $16,21 \pm 1,17$

– після; ІІб підгрупа: $17,30 \pm 1,13$ – до та $15,16 \pm 2,71$ – після лікування та ІІІа: $20,14 \pm 3,17$ – до лікування та $18,24 \pm 1,16$ – після, а ІІІб: $20,16 \pm 2,98$ – до лікування та $17,11 \pm 1,27$ – після терапії).

Таблиця 2.

Значення індексу Кердо та типу вегетативної регуляції ССС у пацієнтів ДГ із АЗ, АЕ та ПС після лікування (абс. ч., %, $P \pm m_p$)

№ з/п	Групи обстежених		Тип вегетативної регуляції ССС за індексом Кердо										
			ейтонія			симпатикотонія			ваготонія			усього	
			абс. ч.	%	$P \pm m_p$	абс. ч.	%	$P \pm m_p$	абс. ч.	%	$P \pm m_p$	абс. ч.	%
1	І група (з АЗ, без АЕ та ПС)	Іа підгрупа	2*	2,04	$0,00 \pm 0,00$	13*	13,27	$14,53 \pm 3,12$	2*	2,04	$-15,11 \pm 2,23$	17	17,35
		Іб підгрупа	3*	3,06	$0,00 \pm 0,00$	14**	14,29	$12,91 \pm 1,18$	-	-	-	17	17,35
2	ІІ група (з АЗ і АЕ та без ПС)	ІІа підгрупа	1*	1,02	$0,00 \pm 0,00$	15*	15,31	$16,21 \pm 1,17$	3*	3,06	$-17,23 \pm 2,04$	19	19,39
		ІІб підгрупа	2*	2,04	$0,00 \pm 0,00$	16**	16,33	$15,16 \pm 2,71$	1	1,02	$-16,12 \pm 1,17$	19	19,39
3	ІІІ група (з АЗ, АЕ й ПС)	ІІІа підгрупа	-	-	-	4***	4,08	$18,24 \pm 1,16$	9*	9,18	$-20,16 \pm 1,08$	13	13,27
		ІІІб підгрупа	-	-	-	6**	6,12	$17,11 \pm 1,27$	7	7,14	$-18,14 \pm 1,26$	13	13,27
4	Загалом ДГ		9	9,18	$0,00 \pm 0,00$	60	61,22	$15,67 \pm 1,71$	34	34,69	$-17,36 \pm 1,57$	98	100,00

Примітки: вірогідність відмінностей – * – $p < 0,05$; ** – $p < 0,01$; *** – $p < 0,001$.

Якщо при ваготонії долікувальний індекс Кердо фіксувався на рівні $-19,56 \pm 2,21$, то післятерапевтичний – вже $-17,36 \pm 1,57$ (Іа підгрупа: $-18,24 \pm 3,12$ – до лікування та $-15,11 \pm 2,23$ – після; ІІа: $-19,16 \pm 1,23$ – до та $-17,23 \pm 2,04$ – після; ІІб: $-19,21 \pm 1,87$ – до та $-16,11 \pm 1,17$ – після терапії та ІІІа: $-21,33 \pm 2,89$ – до та $-20,16 \pm 1,08$ – після, а ІІІб: $-21,31 \pm 2,36$ – до лікування та $-18,14 \pm 1,26$ – після).

Такі ж показники покращення діяльності вегетативної нервової системи констатувалися й за критеріями динаміки показників коефіцієнту Хільдебранта, що були отримані після терапевтичного втручання (табл. 3.). Так, після проведеної терапії було констатовано вірогідне зменшення розладів між діяльністю окремих вісцеральних систем порівняно із періодом до початку лікування (більш значні зміни фіксувалися серед хворих підгрупи б усіх ДГ). У цілому після терапії констатовано вірогідне ($p < 0,01$) зниження індексу Хільдебранта із $6,28 \pm 0,62$ до $4,86 \pm 0,89$. Що стосується окремих ДГ і підгруп порівняння то слід вказати, що серед Іа підгрупи індекс Хільдебранта вірогідно ($p < 0,05$) знизився з $5,71 \pm 0,12$ до $4,82 \pm 0,16$; а серед Іб – вірогідно ($p < 0,01$) з $5,72 \pm 0,18$ до $4,13 \pm 0,08$; в ІІа – вірогідно ($p < 0,01$) з $6,15 \pm 1,37$ до $5,05 \pm 1,12$; а серед ІІб – вірогідно ($p < 0,001$) з $6,13 \pm 1,12$ до $4,83 \pm 1,74$; як і серед ІІІа – вірогідно ($p < 0,05$) з $6,96 \pm 0,17$ до $5,37 \pm 1,08$ та ІІІб – вірогідно ($p < 0,01$) з $6,97 \pm 0,14$ до $4,92 \pm 1,08$.

Таблиця 3.

**Динаміка значення коефіцієнту Хільдебранта серед обстежених ДГ із АЗ, АЕ та ПС
після лікування ($P \pm m_p$)**

№ з/п	Коефіцієнт Хільдебранта	Групи обстежених						Загалом ДГ
		I група (з АЗ, без АЕ та ПС)		II група (з АЗ і АЕ та без ПС)		III група (з АЗ, АЕ й ПС)		
		Ia підгрупа	Iб підгрупа	IIa підгрупа	IIб підгрупа	IIIa підгрупа	IIIб підгрупа	
1	До лікування	5,71±0,12	5,72±0,18	6,15±1,37	6,13±1,12	6,96±0,17	6,97±0,14	6,28±0,62
2	Після лікування	4,82±0,16 *	4,13±0,08 **	5,05±1,12 **	4,83±1,74 ***	5,37±1,08 *	4,92±1,08 **	4,86±0,89 **
3	Усього хворих	17	17	19	19	13	13	98

Примітки: вірогідність відмінностей – * – $p < 0,05$; ** – $p < 0,01$; *** – $p < 0,001$.

Вищевказані результати свідчать про гарну нормалізацію рівноваги між окремими вісцеральними системами організму при застосуванні запропонованого лікування, що підтверджується також й динамікою показників ВЗФД на тлі проведеної терапії (табл. 4.).

Слід відзначити, що кліноортостатична проба (КОП) під дією запропонованої терапії вірогідно відреагувала значною нормалізацією неузгодженості між парасимпатичною та симпатичною ланками ВНС шляхом нівелювання неузгодженості (особливо серед визначених до початку лікування дезадаптивних типів – гіпердіастолічної, астеносимпатичної, симпатикоастенічної) та збільшенням кількості пацієнтів із нормальним її типом (повна нормалізація); особливо це відзначалося серед обстежених підгруп б, яким базове лікування було підкріплено включенням в терапевтичну схему мексиприму й акупунктурного методу лікування через їх високий вегетостабілізуючий ефект.

Так, в цілому було констатоване вірогідне ($p < 0,05$) зменшення кількості обстежених після проведеної терапії з гіпердіастолічною КОП на 19,39% (з 27 (27,55%) осіб до 8 (8,16%)); вірогідне ($p < 0,01$) зниження осіб із симпатикоастенічною КОП на 6,12% (з 10 (10,20%) до 4 (4,08%) пацієнтів) та вірогідне ($p < 0,05$) зменшення кількості обстежених із астеносимпатичною КОП – на 14,29% (із 22 (22,45%) до 8 (8,16%) осіб).

Таблиця 4.

Розподіл обстежених ДГ (із АЗ, АЕ та ПС) за типом КОП до та після лікування (абс. ч., %)

№ з/п	Типи КОП		Групи обстежених												Загалом ДГ	
			I група (з АЗ, без АЕ та ПС)				II група (з АЗ і АЕ та без ПС)				III група (з АЗ, АЕ й ПС)					
			Ia підгрупа		Iб підгрупа		IIa підгрупа		IIб підгрупа		IIIa підгрупа		IIIб підгрупа		абс. ч.	%
			абс. ч.	%	абс. ч.	%	абс. ч.	%	абс. ч.	%	абс. ч.	%	абс. ч.	%		
1	До лікування	Нормальна	1	1,02	2	2,04	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3,06
2		Гіперсимпатикотонічна	9	9,18	9	9,18	2	2,04	-	-	-	-	-	-	20	20,41
3		Гіпердіастолічна	4	4,08	3	3,06	8	8,16	9	9,18	2	2,04	1	1,02	27	27,55
4		Асимпатикотонічна	1	1,02	1	1,02	2	2,04	1	1,02	5	5,10	6	6,12	16	16,33
5		Симпатикоастенічна	-	-	-	-	1	1,02	1	1,02	3	3,06	5	5,10	10	10,20
6		Астеносимпатична	3	3,06	1	1,02	8	8,16	6	6,12	2	2,04	2	2,04	22	22,45
7	Після лікування	Нормальна	3*	3,06	9**	9,18	2	2,04	7*	7,14	-	-	3	3,06	24**	24,49
8		Гіперсимпатикотонічна	11**	11,22	8***	8,16	8**	8,16	8*	8,16	5	5,10	7	7,14	47***	47,96
9		Гіпердіастолічна	2*	2,04	-	-	3*	3,06	2**	2,04	1*	1,02	-	-	8*	8,16
10		Асимпатикотонічна	-	-	-	-	1	1,02	-	-	4**	4,08	2	2,04	7*	7,14
11		Симпатикоастенічна	-	-	-	-	1	1,02	-	-	2	2,04	1	1,02	4**	4,08
12		Астеносимпатична	1	1,02	-	-	4**	4,08	2	2,04	1	1,02	-	-	8*	8,16
13	Усього хворих		34		34,69		38		38,78		26		26,53		98	100,00

Примітки: вірогідність відмінностей – * – $p < 0,05$; ** – $p < 0,01$; *** – $p < 0,001$.

Слід вказати що ці зміни вірогідно відбувалися більш ефективно саме під дією додаткової (підгрупи б усіх ДГ): нівелювання гіпердіастолічної КОП (Ia підгрупа – зменшення на 2,04%; $p < 0,05$ (з 4,08% до 2,04%) порівняно з Iб – на 3,06% (з 3,06% до

0,00%); IIa – зменшення на 5,10%; $p < 0,05$ (з 8,16% до 3,06%) у порівнянні з IIб – на 7,14%; $p < 0,01$ (з 9,18% до 2,04%) та IIIa і IIIб – однакове зниження на 1,02% (з 2,04% до 1,02%; $p < 0,05$ й з 1,02% до 0,00% відповідно)); симпатикоастенічної (Ia та Ib підгрупи – хворих не констатовалося; IIa – зменшення не відбулося порівняно з IIб – на 1,02% (з 1,02% до 0,00%) та IIIa – зниження на 1,02% (з 3,06% до 2,04%) у порівнянні з IIIб – на 4,08% (з 5,10% до 1,02%)) і астеносимпатичної КОП (Ia підгрупа – зниження на 2,04% (з 3,06% до 1,02%) порівняно з Ib – на 1,02% (з 1,02% до 0,00%); IIa і IIб – зменшення на 4,08% (відповідно з 8,16% до 4,08%; $p < 0,01$ й із 6,12% до 2,04%) та IIIa – зниження на 1,02% (з 2,04% до 1,02%) порівняно з IIIб – на 2,04% (з 2,04% до 0,00%)).

В цілому й відбулося вірогідне ($p < 0,05$) збільшення кількості обстежених, у яких фіксувалася нормальна КОП на 21,43% (із 3 (3,06%) осіб до 24 (24,49)). При цьому з'ясовано, що нормалізація КОП краще відбувалася під впливом додаткового лікування в усіх ДГ: Ib підгрупа – збільшення хворих із нормальною КОП на 7,14% (із 2,04% (2 пацієнти) до 9,18% (9 осіб)) порівняно з Ia підгрупою – збільшення на 2,04% (із 1,02% (1 хворий) до 3,06% (3 обстежених)); IIб підгрупа – збільшення на 7,14% (із 0,00% (взагалі не відмічались) до 7,14% (7 хворих)) порівняно з IIa підгрупою – збільшення на 2,04% (із 0,00% (осіб із нормальною КОП не фіксувалося) до 2,04% (2 пацієнтів)) та IIIб підгрупа – збільшення на 3,06% (із 0,00% (хворих не фіксували) до 3,06% (3 обстежених)) порівняно з IIIa підгрупою – осіб із нормальною КОП не фіксували ні до лікування ні після.

Слід зазначити, що окрім відмічених позитивних терапевтичних ефектів при застосуванні запропонованої терапії було констатовано й гарний клінічний ефект від використання фармакопрепаратів на частоту судомних нападів у поєднанні з впливом на біоелектричну активність головного мозку. В цих випадках також відзначалися дещо кращі результати в підгрупах б ДГ (через їх більшу вегетостабілізуючу дію).

В цілому відзначався ефективний вплив запропонованого лікування на частоту та тяжкість судомних нападів практично серед усіх обстежених (96,03%). Так, вірогідно ($p < 0,01$) фіксувалося повне припинення судом у 29,18% випадків (19,32%; $p < 0,05$ – підгрупа б і 9,86%; $p < 0,05$ – підгрупа а), вірогідне ($p < 0,001$) зменшення їх частоти в 57,13% (34,28%; $p < 0,01$ – підгрупа б і 22,85%; $p < 0,05$ – підгрупа а) та в 9,72% осіб – незначний ефект (6,18%; $p < 0,05$ – підгрупа б і 3,54% – підгрупа а) й лише в 3,97% осіб констатовалася відсутність будь-якої зміни характеристик нападів (тільки підгрупа а). Слід вказати, що в жодному зі спостережень не фіксувалося парадоксальне почастішання судом. В переважній більшості терапія призводила не тільки до зниження частоти та тривалості нападів, а й до значної трансформації вихідний вегетативний тонус ПС в більш абортивні зі зменшенням часового інтервалу відновлення свідомості після судом. Окрім цього, серед усіх ДГ відзначалося значне відновлення біоелектричної активності мозку в 36,14% хворих, а в 42,13% випадків – фіксувалося значне покращення ЕЕГ картини шляхом зниження індексу і поширеності виявлених порушень. При цьому було зафіксовано позитивний вплив запропонованого лікування при судорожному синдромі на фоні алкогольної інтоксикації з феноменом регіональної епілептиформної активності на

електроенцефалограмі шляхом відчутного зменшення індексу подовженої пік-хвильової активності, що констатувався в фазу повільного сну.

Слід зазначити, що найвищий ефект від запропонованого лікування було встановлено серед пацієнтів із генералізованою формою судомних нападів (відмічалось зменшення частоти судом на 60,00–80,00% у всіх хворих) на відміну від хворих із фокальною формою судом, де ефект терапевтичного втручання відзначався лише у 68,30% шляхом зниження частоти судомних нападів на 60,00–75,00%.

В цілому побічні ефекти використаного лікування вірогідно ($p < 0,05$) було зафіксовано у 8 пацієнтів із 98 (8,16%): збільшення збудливості з агресивними проявами (2 осіб; 2,04%), труднощі в засинанні (5 хворих; 5,10%) і 1 випадок (1,02%) підвищеної сонливості з порушенням концентрації уваги. Побічні ефекти стабілізувалися після 3–4 тижнів при дещо меншому нарощуванні дозування призначених фармпрепаратів.

Таким чином, при напрацюванні оптимальної терапевтичної схеми лікування АЗ осіб, особливо із обтяженістю АЕ та ПС встановлено:

1. Спеціальна індивідуальна програма лікування обов'язково повинна включати виконання заходів життєзабезпечення (за показами) й застосування фармакологічних груп препаратів, спрямованих на детоксикацію організму з метаболічною корекцією, терапію генералізованого судомного стану й алкогольного абстинентного синдрому, ноотропні та протисудомні засоби.

2. Доцільність доповнення базисної терапії включенням в терапевтичну схему лікування АЗ із АЕ (особливо обтяженої ПС) вегетостабілізуючих засобів (антиоксиданту мексиприму та іглорефлексотерапії), що набуває значної актуальності для пацієнтів із вираженими вегетативними дисфункціями та ефективність запропонованої терапії (особливо додаткового лікування) у обстежених пацієнтів на етапі алкогольної ремісії і регулярного прийому медикаментозних засобів за стабільною динамікою соматологічних, нейрофізіологічних та психоневрологічних розладів.

3. Вірогідну післятерапевтичну стабілізацію соматоневрологічного статусу за динамікою скарг обстежених (зменшення в цілому на 63,27% осіб зі скаргами), особливо при проведенні додаткової терапії (Ia – зменшення на 85,71%; $p < 0,01$; Ib – на 88,78%; $p < 0,05$; IIa – на 86,73%; $p < 0,05$; IIб – на 89,80%; $p < 0,01$; IIIa – на 90,82%; $p < 0,01$; IIIб – на 92,86%; $p < 0,001$).

4. Нормалізацію індексу Кердо у відповідь на терапевтичне втручання (особливо на додаткову терапію) – в цілому при симпатикотонії з $18,04 \pm 3,57$ до $15,67 \pm 1,71$ (Ia – з $16,73 \pm 1,15$ до $14,53 \pm 3,12$; Ib – з $16,82 \pm 2,17$ до $12,91 \pm 1,18$; IIa – з $17,25 \pm 2,06$ до $16,21 \pm 1,17$; IIб – з $17,30 \pm 1,13$ до $15,16 \pm 2,71$; IIIa – з $20,14 \pm 3,17$ до $18,24 \pm 1,16$; IIIб – з $20,16 \pm 2,98$ до

17,11±1,27) та при ваготонії з -19,56±2,21 до -17,36±1,57 (Ia – з -18,24±3,12 до -15,11±2,23; IIa: – з -19,16±1,23 до -17,23±2,04; IIб: – з -19,21±1,87 до -16,11±1,17; IIIa: – з -21,33±2,89 до -20,16±1,08; IIIб: – з -21,31±2,36 до -18,14±1,26).

5. Вірогідне зменшення неузгодженості між діяльністю окремих вісцеральних систем за показниками зниження коефіцієнту Хільдебранта після лікування (більш визначне при доповненому лікуванні) – в цілому ($p < 0,01$) із 6,28±0,62 до 4,86±0,89 (Ia ($p < 0,05$) – з 5,71±0,12 до 4,82±0,16; Iб ($p < 0,01$) – з 5,72±0,18 до 4,13±0,08; IIa ($p < 0,01$) – з 6,15±1,37 до 5,05±1,12; IIб ($p < 0,001$) – з 6,13±1,12 до 4,83±1,74; IIIa ($p < 0,05$) – з 6,96±0,17 до 5,37±1,08 та IIIб ($p < 0,01$) – з 6,97±0,14 до 4,92±1,08).

6. Значну вірогідну нормалізацію неузгодженості між парасимпатичною та симпатичною ланками ВНС за динамікою КОП під дією запропонованої терапії шляхом нівелювання гіпердіастолічної, астеносимпатичної, симпатикоастенічної типів КОП та збільшенням кількості пацієнтів із нормальним її типом (особливо при доповненні базового лікування) – в цілому зменшення фіксування гіпердіастолічної КОП на 19,39% ($p < 0,05$); симпатикоастенічної КОП – на 6,12% ($p < 0,01$) та астеносимпатичної – на 14,29% ($p < 0,05$) із вірогідним ($p < 0,05$) збільшенням констатування нормальної КОП – в цілому на 21,43% (Iб – на 7,14%; Ia – на 2,04%; IIб – на 7,14%; IIa – на 2,04%; IIIб – на 3,06%).

7. В цілому ефективний вплив запропонованого лікування на частоту та тяжкість судомних нападів (96,03% хворих) – повне припинення судом (29,18% ($p < 0,01$) – 19,32%; $p < 0,05$ – підгрупа б і 9,86%; $p < 0,05$ – підгрупа а) зі зменшенням їх частоти (57,13; $p < 0,001$ – 34,28%; $p < 0,01$ – підгрупа б і 22,85%; $p < 0,05$ – підгрупа а); відновлення біоелектричної активності мозку (36,14%) та покращення ЕЕГ картини (42,13%).

Список використаних джерел.

1. Касимова Л. Н. Алкоголизм. Клиника и лечение: учеб.-метод. пособ. / Л. Н. Касимова, А. В. Бурдаков. — Нижний Новгород: Изд-во Нижегородской государственной медицинской академии, 2014. — 56 с.
2. Сирота Н. А. Профилактика наркомании и алкоголизма: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Н. А. Сирота, В. М. Ялтонский. — М.: Изд. центр «Академия», 2013. — 176 с.
3. Тараканова Е. А. Нарушения адаптации лиц, перенесших алкогольные психозы: автореф. дис. на соискание ученой степени канд. мед. наук / Е. А. Тараканова. — Волгоград, 2003. — 24 с.
4. Rajendram R. Worldwide alcohol — related research and the disease burden / R. Rajendram, G. Lewison, V. R. Preedy // Alcohol and Alcoholism. — 2013. — Vol. 41 (I). — P. 99–106.

5. Epidemiology of heavy alcohol use in Ukraine: findings from the world mental health survey / P. M. Webb Charles, J. Bromet Evelyn, S. Gluzman [et al.] // Alcohol and Alcoholism. — 2015. — Vol. 40 (4). — P. 327–335.
6. Сиволап Ю. П. Злоупотребление алкоголем и фармакотерапия алкоголизма / Ю. П. Сиволап // Неврология, нейропсихиатрия, психосоматика. — 2014. — Т. 6, № 3. — С. 4-9. <https://doi.org/10.14412/2074-2711-2014-3-4-9>
7. Фадеева О. В. Алкогольная энцефалопатия в молодом возрасте: клинико-терапевтические и социально-демографические особенности: дис. на соискание ученой степени канд. мед. наук; спец. 14.00.13 «Нервные болезни» / О. В. Фадеева. — М., 2008. — 165 с.
8. Фадеева О. В. Алкогольная энцефалопатия в молодом возрасте: клинико-терапевтические и социально-демографические особенности: автореф. дисс. на соискание ученой степени канд. мед. наук; спец. 14.00.13 «Нервные болезни» / О. В. Фадеева. — М., 2008. — 26 с.
9. Truedsson M. Wernicke's encephalopathy presenting with severe dysphagia: a case report / M. Truedsson, B. Ohlsson, K. Sjoberg // Alcohol and Alcoholism. — 2015. — Vol. 37, № 3. — P. 295-296.
10. Neuropsychological status of alcohol — dependent patients: increased performance through goalsetting instructions / A. Scheurich, M. J. Müller, A. Szegedi [et al.] // Alcohol and Alcoholism. — 2014. — Vol. 39, № 2. — P. 119–125.
11. И. В. Деменции при дефицитарных состояниях и алкоголизме / И. В. Дамулин // Неврологический журн.— 2015.— Т. 10, № 5.— С. 4–8.
12. Острые отравления этанолом и его суррогатами; под ред. проф. Ю. Ю. Бонитенко. — СПб.: Элби-СПб, 2015.— 224 с.

Для цитування: [Рощупкіна Т. М. Принципи лікування хворих із пароксизмальними станами алкогольного генезу / Т. М. Рощупкіна // Вісник Харківського Регіонального Інституту Проблем Громадської Охорони Здоров'я. — 2019. — Том 92, № 6. — С. 47-60. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3635278>]